

English version below

Privilegio rodado de los reyes Alfonso X y Violante de Aragón al Hospital del Rey, Burgos

[Anónimo](#)

Nº inventario: 574 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Manuscritos e iluminaciones](#)

Objeto: [Manuscrito](#)

Datación: 1254

Siglo: mediados del s.XIII

Contexto cultural / Estilo: Gótico

Dimensiones: 64,7 x 57,3 cm

Materia: [Pergamino](#)

Técnica: [Tinta](#)

Iconografía / Tema: [Castillo](#), [León](#)

Procedencia: [Alfonso X y Violante de Aragón](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [The British Library](#) (Londres, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: Add Ch 24804

Historia del objeto

Este privilegio rodado recoge la confirmación expedida por Alfonso X de Castilla y Violante de Aragón de una donación de tierras efectuada con anterioridad por Alfonso VIII de Castilla y Leonor Plantagenet en favor del Hospital del Rey (Burgos). Este hospital se sitúa junto a [Santa María La Real de las Huelgas](#), monasterio fundado por los últimos monarcas citados. El privilegio rodado se expidió el 30 de diciembre de 1254 en la ciudad de Burgos y se conservó originalmente en el archivo del Hospital del Rey.

Se desconocen los motivos que llevaron a la enajenación del documento, pero es posible que ocurriese durante los saqueos acometidos por las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia o por la creación de la Junta Municipal de Beneficencia, la cual pretendía hacerse cargo del Hospital del Rey en 1822 (Sánchez, 2012). La siguiente noticia que tenemos del privilegio rodado es que fue vendido por los anticuarios A. dos Reis y E. Kerr el 8 de abril de 1876 al British Museum (Londres). En el catálogo de adquisiciones del museo aparece citado del siguiente modo:

"[...] is the Confirmation, by Alfonso the Wise, of Castile, of royal grants to the Hospital near the monastery of Sta. Maria Real, in Burgos; dated at Burgos, 30 Dec. Era 1292 [a.d. 1254], in which

year, it is added".

En 1973 este privilegio rodado fue trasladado a la British Library (Londres), conservándose allí en la actualidad.

Descripción

Está compuesto por un único folio de gran formato y presenta en la parte superior el crismón, el cual constituye una invocación simbólica a Dios, de quien recibía la autoridad el monarca. En el centro está el signo rodado junto con las fórmulas de confirmación y relación de confirmantes pertenecientes a la corte, en este caso 77 testigos de la nobleza. El documento conserva, además, el sello de plomo unido mediante una cuerda: por una de sus caras aparece el castillo, mientras que por la otra se representa a un león.

Ubicaciones

- 1973
CENTRO DE ESTUDIOS
[The British Library, Londres \(Reino Unido\)](#)
- 1876 - 1973
MUSEO
[The British Museum, Londres \(Reino Unido\)](#)
- 1876
MARCHANTE/ANTICUARIO
[A. dos Reis y E. Kerr, Londres \(Reino Unido\)](#)
- mediados del s.XIII - s.XIX
HOSPITAL
[Hospital del Rey, Burgos, Burgos \(España\)](#)
- ca. 1254 - present
COLECCIÓN PRIVADA
[Alfonso X y Violante de Aragón, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- BRITISH MUSEUM (ed.) (1882): *Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in the Years 1876-1881*, The Trustees of the British Museum, Londres, pp. 246-247.
- SÁNCHEZ DOMINGO, Rafael (2012): "[El Hospital del Rey en la época constitucional \(1822-1875\)](#)", vol. 2, *Boletín de la Institución Fernán González*, pp. 311-345.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Rolled charter granted by King Alfonso X and Queen

Violante of Aragon to the Hospital del Rey, Burgos

[Anónimo](#)

Inventory number: 574 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Manuscripts and illuminations](#)

Object: [Manuscript](#)

Date: 1254

Century: Mid 13th c.

Cultural context / Style: Gothic

Dimensions: 25,47 x 22,56 in

Material: [Parchment](#)

Technique: [Ink](#)

Iconography / Theme: [Castillo](#), [León](#)

Provenance: [Alfonso X and Violante of Aragon](#) (Burgos, Spain)

Current location: [The British Library](#) (London, United Kingdom)

Inventory number in current collection: Add Ch 24804

Object History

This rolled charter records the confirmation issued by Alfonso X of Castile and Violante of Aragon of a land donation previously made by Alfonso VIII of Castile and Eleanor of Plantagenet in favor of the Hospital del Rey (Burgos). This hospital is located next to [Santa María La Real de las Huelgas](#), a monastery founded by the aforementioned monarchs. The rolled charter was issued on December 30, 1254, in the city of Burgos and was originally preserved in the archives of the Hospital del Rey.

The reasons for the document's loss are unknown, but it is possible that it occurred during the looting carried out by French troops during the War of Independence or due to the creation of the Municipal Charity Board, which sought to take over the Hospital del Rey in 1822 (Sánchez, 2012). The next record we have of the rolled charter is that it was sold by the antique dealers A. dos Reis and E. Kerr on April 8, 1876, to the British Museum (London). It is cited in the museum's acquisitions catalog as follows:

"[...] is the Confirmation, by Alfonso the Wise of Castile, of royal grants to the Hospital near the monastery of Santa María Real, in Burgos; dated at Burgos, Dec. 30, Era 1292 [A.D. 1254], in which year, it is added."

In 1973, this rolled charter was transferred to the British Library (London), where it is currently preserved.

Description

It consists of a single large-format folio and features the chi-rho symbol at the top, which serves as a symbolic invocation of God, from whom the monarch derived his authority. In the center is the rolled seal, along with the formulas of confirmation and a list of confirmants from the court—in this case, 77 witnesses from the nobility. The document also preserves the lead seal attached by a cord: on one side is a castle, while the other depicts a lion.

Locations

- 1973

STUDY CENTER

[The British Library, London \(United Kingdom\)](#)

- 1876 - 1973

MUSEUM

[The British Museum, London \(United Kingdom\)](#)

- 1876

DEALER/ANTIQUARIAN

[A. dos Reis and E. Kerr, London \(United Kingdom\)](#)

- Mid XIII - XIX

HOSPITAL

[Hospital del Rey, Burgos, Burgos \(Spain\)](#)

- ca. 1254 - present

PRIVATE COLLECTION

[Alfonso X and Violante of Aragon, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- BRITISH MUSEUM (ed.) (1882): *Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in the Years 1876-1881*, The Trustees of the British Museum, Londres, pp. 246-247.
- SÁNCHEZ DOMINGO, Rafael (2012): "[El Hospital del Rey en la época constitucional \(1822-1875\)](#)", vol. 2, *Boletín de la Institución Fernán González*, pp. 311-345.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

